

KIẾN THỨC VỀ ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ VÀ MỘT SỐ CÔNG CỤ THƯỜNG DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ NGÔN NGỮ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

Đoàn Thị Dung¹, Bùi Thị Tịnh¹, Trần Ngọc Anh¹

Ngày nhận bài: 20/9/2022; Ngày phản biện thông qua: 08/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Bài báo tìm hiểu kiến thức đánh giá ngôn ngữ và một số công cụ thường dùng trong thực hành đánh giá ngôn ngữ của 20 giảng viên Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Tây Nguyên, trong đó có 17 giảng viên giảng dạy tiếng Anh và 03 giảng viên giảng dạy tiếng Pháp. Đa số các giảng viên tham gia khảo sát có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ và có kinh nghiệm giảng dạy từ 10 năm trở lên. Bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, các số liệu thu được từ bảng hỏi cho thấy đa số giảng viên khẳng định có kiến thức thuộc cả ba nhóm kiến thức được đề xuất bởi Giraldo (2018) gồm: Kiến thức về Ngôn ngữ ứng dụng, Kiến thức về lý luận và các khái niệm, Kiến thức về ngữ cảnh đánh giá. Trong ba nhóm kiến thức này, ý kiến của giảng viên phân hóa rõ rệt nhất khi được hỏi về kiến thức thuộc nhóm kiến thức về lý luận và các khái niệm với tỉ lệ giảng viên cảm thấy phân vân nhiều hơn hẳn so với hai nhóm còn lại. Đây cũng là nhóm kiến thức duy nhất có giảng viên thừa nhận không có kiến thức về diễn giải độ tin cậy và ý nghĩa của nó trong đánh giá ngôn ngữ. Kết quả khảo sát cũng cho biết công cụ đánh giá được giảng viên sử dụng nhiều nhất là Quan sát người học trong khi công cụ được ít sử dụng nhất là Ghi chép giai thoại. Nghiên cứu đề xuất rằng cần có nhiều khóa tập huấn bồi dưỡng và hội thảo sinh hoạt chuyên môn để giảng viên tăng cường kiến thức của mình về đánh giá ngôn ngữ. Ngoài ra, giảng viên cũng cần linh hoạt trong việc sử dụng đa dạng các công cụ đánh giá vì mỗi công cụ đều có những ưu điểm nhất định trong thực hành đánh giá ngôn ngữ.

Từ khóa: kiến thức đánh giá ngôn ngữ, công cụ, thực hành đánh giá ngôn ngữ.

1. MỞ ĐẦU

Đánh giá là một trong những yếu tố có vai trò cốt yếu trong dạy và học nói chung, trong đó có dạy và học ngôn ngữ. Việc đánh giá này không chỉ giúp đánh giá tiến độ của người học thông qua trình tích lũy kiến thức ở các giai đoạn khác nhau, mà còn giúp họ củng cố quá trình học tập đồng thời cung cấp cho người dạy các thông tin cơ bản nhưng quan trọng về quá trình dạy học để từ đó đánh giá và cân nhắc các thay đổi, điều chỉnh về các nội dung liên quan như: phương pháp dạy học, mục tiêu học phần/khóa học, tài liệu học tập, công cụ và phương thức đánh giá (Lázaro, 1996).

Đối với đánh giá ngôn ngữ, người dạy có vai trò đặc biệt quan trọng vì họ chính là chủ thể thực hiện việc đánh giá: từ việc lựa chọn phương thức và công cụ đánh giá cho đến thiết kế câu hỏi/bài đánh giá và tự đánh giá mức độ hiệu quả của chúng thông qua năng lực đánh giá ngôn ngữ của mình. Năng lực đánh giá, mặt khác, lại bao gồm ba thành tố chính trong đó có kiến thức đánh giá ngôn ngữ (Davies, 2008; Fulcher, 2012; Taylor, 2013; Giraldo, 2018). Nói cách khác, ngoài kỹ năng và nguyên tắc, kiến thức về đánh giá ngôn ngữ là yếu tố có ảnh hưởng lớn đối với thực hành đánh giá

ngôn ngữ, trong đó có việc lựa chọn công cụ đánh giá của người dạy.

Trên thế giới, có nhiều nghiên cứu về đánh giá ngôn ngữ đã được thực hiện. Các nghiên cứu này hầu hết khẳng định vai trò của năng lực đánh giá ngôn ngữ trong việc đảm bảo chất lượng kiểm tra, đánh giá ngôn ngữ, vai trò của bồi dưỡng, đào tạo và sự cần thiết của việc nhận thức rõ vai trò này trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh (Herrera & Macias, 2015; Mede & Atay, 2017; Al-Bahlani, 2019). Ở Việt Nam, các nghiên cứu về đánh giá ngôn ngữ còn chưa nhiều. Hơn nữa, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào nội dung và phương pháp đánh giá (Nguyễn Thu Hồng, 2018; Đoàn Quang Trung, 2019). Một trong những nghiên cứu nổi bật về khảo sát năng lực đánh giá ngôn ngữ để nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc phát triển năng lực đánh giá ngôn ngữ trong đó có kiến thức đánh giá ngôn ngữ của người dạy có thể kể đến đó là nghiên cứu của Nguyễn Thị Huỳnh Lộc (2016). Tuy nhiên, các nghiên cứu như vậy lại rất ít và đối tượng mà nghiên cứu này hướng đến không phải là giáo viên đang thực hiện giảng dạy ngôn ngữ, mà là sinh viên sư phạm - những người đang trong quá trình học tập, nghiên

¹Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Đoàn Thị Dung; ĐT: 0934479479; Email: doandung@ttn.edu.vn.

cứ để chuẩn bị cho sự nghiệp giảng dạy của mình.

Nghiên cứu này do vậy sẽ làm rõ các vấn đề liên quan đến kiến thức của giảng viên về đánh giá ngôn ngữ; đồng thời khảo sát các công cụ đánh giá ngôn ngữ mà họ thường sử dụng trong thực hành đánh giá của mình.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu tập trung tìm hiểu hai vấn đề chính: Thứ nhất là kiến thức về đánh giá ngôn ngữ của giảng viên khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Tây Nguyên thuộc ba nhóm theo đề xuất của Giraldo (2018): Kiến thức về ngôn ngữ ứng dụng, Kiến thức về lý luận và các khái niệm, và Kiến thức về ngữ cảnh đánh giá ngôn ngữ; và thứ hai là công cụ mà các giảng viên này thường sử dụng khi thực hành đánh giá ngôn ngữ.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Ngoài phương pháp nghiên cứu tài liệu để chọn lọc và tổng hợp các tài liệu phù hợp và liên quan tới đề tài, nghiên cứu này sử dụng phương pháp điều tra xã hội học và phương pháp xử lý số liệu thống kê mô tả để thu thập, phân tích và xử lý số liệu từ công cụ điều tra là bảng hỏi gồm 59 câu, trong đó các câu hỏi để phục vụ khảo sát kiến thức và công cụ đánh giá của giảng viên trong nghiên cứu này gồm 30 câu: 5 câu hỏi về thông tin người tham gia khảo sát, 23 câu hỏi kiến thức về đánh giá ngôn ngữ dạng thang đo 5 mức: *Hoàn toàn đồng ý, Đồng ý, Phân vân, Không đồng ý, Hoàn toàn không đồng ý* và 2 câu hỏi về các công cụ mà họ thường dùng trong thực hành đánh giá ngôn ngữ có dạng lựa chọn nhiều phương án và câu hỏi mở.

Đối tượng nghiên cứu là 20 giảng viên Khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Tây Nguyên, trong đó có 17 giảng viên tiếng Anh và 03 giảng viên tiếng Pháp. Hầu hết giảng viên (75%) tham gia khảo sát có kinh nghiệm giảng dạy từ 10 năm trở lên. Về trình độ chuyên môn, có 16/20 giảng viên là thạc sĩ, 02 giảng viên là tiến sĩ và 02 trợ giảng có trình độ cử nhân.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Kiến thức về đánh giá ngôn ngữ của giảng viên

3.1.1. Kiến thức về Ngôn ngữ ứng dụng

Theo đề xuất của Giraldo (2018), kiến thức về Ngôn ngữ ứng dụng là nhóm kiến thức đầu tiên thuộc Kiến thức đánh giá ngôn ngữ. Trong nghiên cứu này, đa số các giảng viên tự nhận định kiến thức của họ ở mức cao về Ngôn ngữ ứng dụng. Hình 1 cho thấy có đến trên 90% số giảng viên tham gia khảo sát đồng tình với các nhận định liên quan đến kiến thức của họ về Ngôn ngữ ứng dụng, trong đó nổi bật nhất là kiến thức để phân tích các xu thế thuộc tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai và ảnh hưởng của chúng lên đánh giá ngôn ngữ (95% giảng viên đồng tình).

Tỉ lệ ít giảng viên (10% - 15%) cảm thấy phân vân khi được khảo sát về kiến thức này của họ trong đánh giá ngôn ngữ, trong đó vấn đề khiến họ phân vân nhiều hơn cả là kiến thức để giải thích các vấn đề chính thuộc Ngôn ngữ ứng dụng và tích hợp các lý luận liên quan đến ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ (15% giảng viên thừa nhận cảm thấy phân vân về kiến thức liên quan đến hai nội dung này).

Hình 1. Kiến thức của giảng viên về ngôn ngữ ứng dụng

3.1.2. Kiến thức về lý luận và các khái niệm

Trong đề xuất của Giraldo (2018), nhóm kiến thức thứ hai thuộc Kiến thức về đánh giá ngôn ngữ là kiến thức của người đánh giá về lý luận và các khái niệm. Qua khảo sát, các số liệu thu thập được cho thấy đa số giảng viên đồng tình ở mức cao rằng họ có kiến thức về:

So sánh ưu và nhược điểm của các phương pháp đánh giá;

Trình bày bản chất, mục đích và thiết kế phiếu đánh giá;

Phân biệt được các mục đích chính và vấn đề liên quan đến quyết định hình thức đánh giá; và

Nhận biết được ý nghĩa của các phản hồi trong đánh giá quá trình.

Trong khi đó, giảng viên nhận định họ có kiến thức ở mức thấp hơn nhiều đối với kiến thức để diễn giải các đặc trưng chính trong đánh giá ngôn ngữ như: tính xác thực, tính thực tế, tính tương tác, tính công bằng, đạo đức, tác động đội ngược và ý nghĩa của nó.

Bảng 1. Nhóm nội dung thuộc kiến thức về lý luận và các khái niệm của giảng viên

Kiến thức về	Mean	Std. Deviation
1. Minh họa lịch sử đánh giá và kiểm tra ngôn ngữ cũng như ảnh hưởng của nó lên các thực tiễn và xã hội hiện tại.	3,60	0,75394
2. Diễn giải độ tin cậy (reliability) trong đánh giá ngôn ngữ và ý nghĩa của nó.	3,80	0,61559
3. Diễn giải tính hợp lệ (validity) trong đánh giá ngôn ngữ và ý nghĩa của nó.	3,85	0,58714
4. Tính toán các quy trình thống kê để kiểm tra tính hợp lệ như Tương quan momen sản phẩm Pearson (Pearson Product Moment Correlation).	3,45	0,68633
5. Diễn giải các đặc trưng chính trong đánh giá ngôn ngữ (ngoài độ tin cậy và tính hợp lệ) và ý nghĩa của chúng: tính xác thực, tính thực tế, tính tương tác, tính công bằng, đạo đức và tác động đội ngược.	3,60	0,59824
6. Tính toán các phân tích thống kê cơ bản: giá trị trung bình, yếu vị, giá trị ở giữa, phạm vi, độ lệch chuẩn, phân phối điểm.	3,45	0,75915
7. Phân biệt các khái niệm liên quan đến đánh giá: <i>truyền thống và thay thế, đánh giá tham chiếu quy chuẩn và đánh giá tham chiếu tiêu chí.</i>	3,60	0,68056
8. Phân biệt các mục đích chính và vấn đề liên quan đến quyết định hình thức đánh giá: <i>phân hạng (placement), thành tích (achievement), trình độ (proficiency).</i>	4,00	0,56195
9. Giải thích các bước chính khi xây dựng bài kiểm tra: <i>mục đích kiểm tra, định nghĩa nội hàm, thông số nội dung, thông số kiểm tra.</i>	3,90	0,55251
10. Kiểm tra nghĩa và ý nghĩa của kiểm tra ngôn ngữ phê phán (critical language testing): <i>quyền lực (power), đạo đức (ethics), và tính công bằng (fairness).</i>	3,65	0,67082
11. Đánh giá kết quả (như dự định hoặc ngoài ý muốn) của việc đánh giá trong chính bối cảnh của mình.	3,90	0,55251
12. Đánh giá loại tác động đội ngược mà đánh giá có thể có lên dạy và học, chương trình đào tạo và cơ sở đào tạo.	3,85	0,58714
13. So sánh ưu và nhược điểm của các phương pháp đánh giá: <i>bài kiểm tra, hồ sơ học tập, đánh giá trình diễn, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng,...</i>	4,05	0,51042
14. Trình bày bản chất, mục đích và thiết kế của phiếu đánh giá: <i>phiếu đánh giá tổng thể (holistic) và phiếu đánh giá phân tích (analytic).</i>	4,05	0,60481
15. Nhận biết ý nghĩa của các phản hồi trong đánh giá quá trình (formative assessment).	4,00	0,56195

Điểm nổi bật trong kết quả thu được khi khảo sát nhóm kiến thức này đó là sự phân hóa về ý kiến của giảng viên khi trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức của họ. Nói cách khác, số lượng giảng viên cảm thấy phân vân về kiến thức liên quan đến lý luận và các khái niệm chiếm tỷ lệ nhiều hơn hẳn so với khi được khảo sát về kiến thức về Ngôn ngữ

ứng dụng bên trên (xem Hình 2).

Khi xem xét từng nội dung được khảo sát, số liệu thu được còn cho thấy số lượng giảng viên cảm thấy phân vân chiếm đa số khi được hỏi về kiến thức đánh giá ngôn ngữ như:

Kiến thức để so sánh các phương pháp dạy học

và đánh giá ngôn ngữ;

Kiến thức để diễn giải tính hợp lệ và ý nghĩa của nó trong đánh giá ngôn ngữ;

Kiến thức để diễn giải các đặc trưng chính khác trong đánh giá ngôn ngữ như: tính xác thực, tính thực tế, tính tương tác, tính công bằng, đạo đức và tác động đội ngược;

Kiến thức để tính toán các phân tích thống kê

cơ bản;

Kiến thức để giải thích các bước chính khi xây dựng bài kiểm tra.

Đặc biệt, có 01 giảng viên khi được khảo sát thừa nhận rằng họ không có kiến thức để diễn giải các đặc trưng chính trong đánh giá ngôn ngữ như: tính xác thực, tính thực tế, tính tương tác, tính công bằng, đạo đức, tác động đội ngược và ý nghĩa của nó.

Hình 2. Kiến thức của giảng viên về lý luận và các khái niệm

3.1.3. Kiến thức về ngữ cảnh đánh giá

Tương tự với hai nhóm kiến thức ở trên, kết quả thu được từ khảo sát cho thấy đa số giảng viên đều đồng tình rằng họ có kiến thức về ngữ cảnh đánh giá ngôn ngữ của mình.

Hình 3 cũng cho biết giảng viên đồng tình nhiều nhất về kiến thức của họ khi đánh giá những hạn chế còn tồn tại có ảnh hưởng đến đánh giá ngôn ngữ

tại trường đang công tác (tổng số giảng viên đồng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm tới 95%). Trong khi đó, một số ít giảng viên chiếm tỉ lệ nhỏ (15%) cảm thấy phân vân khi được hỏi về kiến thức để đánh giá sự ảnh hưởng của chính sách kiểm tra và đánh giá lên việc dạy học cũng như kiến thức để minh họa các hướng dẫn và chính sách chung thúc đẩy việc học và đánh giá ngôn ngữ trong bối cảnh của mình.

Hình 3. Kiến thức của giảng viên về ngữ cảnh đánh giá

3.2. Các công cụ thường dùng của giảng viên trong thực hành đánh giá ngôn ngữ

Việc sử dụng các công cụ đánh giá đóng vai trò quan trọng trong việc giúp giảng viên đánh giá quá trình tích lũy kiến thức, kỹ năng hay thái độ của người học. Tuy nhiên, việc lựa chọn công cụ nào, tiến hành ra sao lại phụ thuộc nhiều vào mục đích, ngữ cảnh và cả đối tượng đánh giá.

Nhìn vào Hình 4 bên dưới có thể thấy tất cả các giảng viên đều sử dụng Quan sát người học làm công cụ cho việc thực hành đánh giá ngôn ngữ của

mình.

Một số công cụ phổ biến khác mà đa số giảng viên sử dụng có thể kể đến như: phiếu đánh giá và thang đánh giá (18/20 giảng viên sử dụng); bài thi, bài kiểm tra, câu đố (17/20 giảng viên sử dụng); công cụ đánh giá trực tuyến (16/20 giảng viên sử dụng); hồ sơ học tập; dự án nhóm và thuyết trình (15/20 giảng viên sử dụng). Trong khi đó, Ghi chép giai thoại là công cụ đánh giá được sử dụng ít nhất bởi giảng viên vì chỉ có 3/20 giảng viên sử dụng.

Hình 4. Các công cụ đánh giá thường dùng của giảng viên

4. KẾT LUẬN

4.1. Kết luận

Nghiên cứu này tìm hiểu kiến thức của giảng viên giảng dạy tiếng Anh và tiếng Pháp tại khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Tây Nguyên, đồng thời khảo sát các công cụ đánh giá mà họ thường sử dụng trong thực hành đánh giá ngôn ngữ của họ.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, đa số giảng viên nhận định rằng họ có kiến thức về đánh giá ngôn ngữ thuộc cả ba nhóm: Kiến thức về Ngôn ngữ ứng dụng; Kiến thức về lý luận và các khái niệm; và Kiến thức về ngữ cảnh đánh giá.

Đối với kiến thức về Ngôn ngữ ứng dụng, tỷ lệ giảng viên khẳng định có kiến thức về phân tích các xu thế thuộc tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai và ảnh hưởng của chúng lên đánh giá ngôn ngữ chiếm đa số. Tuy nhiên, giảng viên còn phân vân nhiều về kiến thức của họ để giải thích các vấn đề chính thuộc Ngôn ngữ ứng dụng và tích hợp các lý luận liên quan đến ngôn ngữ và sử dụng ngôn ngữ.

Đối với kiến thức về lý luận và các khái niệm, kết quả khảo sát cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt về ý kiến khi giảng viên được hỏi về kiến thức liên

quan. Cụ thể, số lượng giảng viên không thể khẳng định liệu mình có hay không có kiến thức về các kiến thức thuộc nhóm này nhiều hơn hẳn so với hai nhóm còn lại. Ở một số nội dung, số giảng viên cảm thấy phân vân thậm chí còn chiếm đa số, như: kiến thức để so sánh các phương pháp dạy học và đánh giá ngôn ngữ, kiến thức để diễn giải các đặc trưng chính trong đánh giá ngôn ngữ; kiến thức để tính toán các phân tích thống kê cơ bản; kiến thức để giải thích các bước chính khi xây dựng bài kiểm tra. Đặc biệt, cũng ở trong nhóm này, có 01 giảng viên thừa nhận không có kiến thức về diễn giải độ tin cậy và ý nghĩa của nó trong đánh giá ngôn ngữ.

Đối với kiến thức về ngữ cảnh đánh giá, kiến thức mà đa số giảng viên khẳng định có là kiến thức về đánh giá những hạn chế còn tồn tại có ảnh hưởng đến việc đánh giá của họ ở trường. Trong khi đó, nhiều giảng viên còn phân vân về kiến thức để đánh giá sự ảnh hưởng của các chính sách kiểm tra để thúc đẩy việc học và đánh giá ngôn ngữ và kiến thức để minh họa các hướng dẫn và chính sách chung nhằm thúc đẩy việc học và đánh giá ngôn ngữ trong bối cảnh của mình.

Về các công cụ được giảng viên sử dụng trong

thực hành đánh giá ngôn ngữ, kết quả khảo sát cho biết Quan sát người học là công cụ được dùng nhiều nhất bởi tất cả các giảng viên tham gia khảo sát, và Ghi chép giai thoại là công cụ ít được sử dụng nhất.

4.2. Đề xuất giải pháp

Kiến thức đánh giá có vai trò quan trọng vì là thành tố cấu thành không thể thiếu của năng lực đánh giá mà giảng viên ngôn ngữ cần phải có để thực hành đánh giá ngôn ngữ một cách độc lập và hiệu quả, trong đó có việc lựa chọn các công cụ đánh giá phù hợp. Việc tích lũy, trau dồi và tăng cường kiến thức về đánh giá ngôn ngữ do vậy được cho là cấp thiết và cần được quan tâm một cách sâu sắc. Có nhiều giải pháp để có thể khắc phục các vấn đề có liên quan đến các kiến thức mà giảng viên đang còn thiếu hoặc phân vân, tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu liên quan trong đó có Davidson (2019), Banitz (2022), Salami & Alharthi (2022), một trong số các giải pháp hiệu quả chính là tăng cường bồi dưỡng cho giảng viên về đánh giá ngôn ngữ tại nơi làm việc và khuyến khích giảng viên tham gia các hội thảo, tập huấn về đánh giá ngôn ngữ, để họ được chia sẻ và tích lũy thêm kiến thức

mà họ cảm thấy cần được tăng cường. Ngoài ra, giảng viên cũng có thể tự nghiên cứu và tích lũy thêm kiến thức về đánh giá bằng một số giải pháp khác như: tham gia các khóa đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về đánh giá ngôn ngữ, tham gia các khóa học trực tuyến về đánh giá ngôn ngữ, đọc sách về kiểm tra đánh giá, tham gia các tổ chức về đánh giá ngôn ngữ, ... (Davidson, 2019).

Về công cụ đánh giá, ngoài Quan sát lớp học đang được sử dụng nhiều nhất, giảng viên cũng cần cân nhắc sử dụng thường xuyên hơn các công cụ khác trong nhóm như Hồ sơ học tập hay Dự án nhóm, Thuyết trình hoặc Danh mục đánh giá vì các công cụ đánh giá nói chung đều có ưu - nhược điểm riêng và chỉ phát huy điểm mạnh nhiều hơn khi được sử dụng trong ngữ cảnh đánh giá phù hợp. Để biết được công cụ nào là phù hợp và tối ưu nhất cho từng ngữ cảnh và mục đích đánh giá, cần có nhiều hội thảo sinh hoạt chuyên môn để giảng viên có thể chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về các công cụ đánh giá họ thường dùng, từ đó giúp việc sử dụng các công cụ đánh giá và thực hành đánh giá ngôn ngữ nói chung của giảng viên được hiệu quả hơn.

KNOWLEDGE OF LANGUAGE ASSESSMENT AND COMMONLY USED TOOLS IN LANGUAGE ASSESSMENT PRACTICE OF LECTURERS IN THE FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES AT TAY NGUYEN UNIVERSITY

Doan Thi Dung², Bui Thi Tinh², Tran Ngoc Anh²

Received Date: 20/9/2022; Revised Date: 08/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

The article explores language assessment knowledge and some commonly used tools in the language assessment practice of 20 lecturers (17 lecturers of English and three lecturers of French) in the Faculty of Foreign Languages at Tay Nguyen University. Most of these participants have at least ten years of teaching experience, and their highest qualification is either Master's or Doctoral's degree. By quantitative research method, the data obtained from the questionnaire indicate that the majority of the participants claim to have knowledge of all three groups suggested by Giraldo (2018), including Knowledge of Applied Linguistics, Knowledge of relevant theories and concepts, and Knowledge of assessment contexts. Among these groups, the participants' opinions are found with more apparent differences when

²Faculty of Foreign Languages; Tay Nguyen University

Corresponding author: Doan Thi Dung; Tel: 0934479479; Email: doandung@ttn.edu.vn.

asked about their knowledge concerning relevant theories and concepts. First, the number of lecturers confused when self-assessing their knowledge in this group is higher than that of the others. Second, this is the only group where one participant admits to lacking knowledge of interpreting reliability and its significance in language assessment. The survey results also reveal that the most commonly used tool by these lecturers is Teacher Observation, while the least used is Anecdotal Records. The study suggests that teachers should be provided with more training courses and workshops to enhance their language assessment knowledge. Besides, they also need to be flexible in using various language assessment tools since each tool has its own advantages in language assessment practice.

Keywords: *knowledge of language assessment, tools, language assessment practice.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đoàn Quang Trung (2019). *Đánh giá thực trong đánh giá năng lực tiếng Anh giao tiếp của sinh viên đại học ngành Ngôn ngữ Anh. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.*

Nguyễn Thu Hồng (2018). Những vấn đề trong đánh giá năng lực tiếng Anh cuối kỳ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ở một trường Đại học tại Hà Nội. *Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài* 34(6), 39-47.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Al-Bahlani, S. M. (2019). Assessment literacy: A study of EFL teachers' assessment knowledge, perspectives, and classroom behaviors. *The University of Arizona.*

Banitz, B. (2022). Language assessment in Mexico: Exploring university language teachers' backgrounds, practices, and opinions. *System*, 110. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.system.2022.102898>

Davidson, P. (2019). Language assessment literacy in the Middle East and North Africa (MENA) region. *Arab Journal of Applied Linguistics*, 4(2), 1-23.

Davies, A. (2008). Textbook trends in teaching language testing. *Language Testing*, 25(3), 327-347. doi:10.1177/0265532208090156

Fulcher, G. (2012). Assessment literacy for the language classroom. *Language Assessment Quarterly*, 9(2), 113-132.

Lázaro, L. A. (1996). *Acquisition and assessment of communicative skills: Practical issues in the English classroom.* Universidad de Alcalá de Henares.

Giraldo, F. (2018). Language assessment literacy: Implications for language teachers. *Profile: Issues in Teachers' Professional Development*, 20(1), 179-195. <https://doi.org/10.15446/profile.v20n1.62089>.

Herrera, L., & Macias, D. (2015). A call for language assessment literacy in the education and development of teachers of English as a foreign language. *Colomb. Appl. Linguist. J.*, 17(2), 302-312.

Mede, E., & Atay, D. (2017). English language teachers' assessment Literacy: The Turkish Context. *Semantic Scholar.*

Nguyễn Thị Huỳnh Lộc (2016). Development of Vietnamese pre-service EFL teachers' assessment literacy. *Victoria University of Wellington.*

Salami, F. A., & Alharthi, R. M. (2022). Improving language assessment literacy for in-service Saudi EFL teachers. *Arab World English Journal (AWEJ)*, 13(3), 536-554.

Taylor, L. (2013). Communicating the theory, practice and principles of language testing to test stakeholders: Some reflections. *Language Testing*, 30(3)